

Los beneficios de un sistema silvoarable y los apoyos disponibles en Irlanda

www.af4eu.eu

Silvoarable agroforestry system (Photo: Teagasc) Varied vegetable crop with *Salix* spp. shelterbelt

References
Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

Teagasc – la Autoridad de Desarrollo Agrícola y Alimentario, Irlanda

En el clima templado de Irlanda, la sucesión natural da forma a los ecosistemas, mejorando la profundidad del suelo, la materia orgánica y la biodiversidad. La horticultura tradicional se centra en los cultivos anuales, prosperando en la sucesión temprana después del pastoreo o la labranza. La salud del suelo pasa de ser dominante en bacterias en las primeras etapas a rica en hongos en ecosistemas maduros, mejorando el ciclo de nutrientes y el crecimiento de las plantas. La integración de árboles y arbustos como el avellano (*Corylus avellana*) y el endrino (*Prunus spinosa*) en la horticultura mejora la salud del suelo, la biodiversidad y la productividad.

El establecimiento de un sistema agroforestal silvoarable requiere evaluar el suelo, el clima y la topografía. Un diseño bien planificado equilibra la producción de alimentos, la madera y los servicios ecosistémicos como el refugio contra el viento, el control de la erosión y la biodiversidad. Si bien los árboles compiten por los recursos locales, el manejo adecuado de los árboles a través de la poda, el rebrote y el desmoche minimizan la competencia. El cultivo en espaldera optimiza el espacio para los árboles frutales, mientras que las especies de rebrote como el sauce (*Salix* spp.) y el aliso (*Alnus glutinosa*) mejoran la fertilidad del suelo y proporcionan materiales.

Los árboles de raíces profundas reducen la competencia y mejoran el uso de los recursos. El Manejo Integrado de Plagas (MIP) utiliza capas de árboles y plantas del sotobosque para atraer depredadores naturales, reduciendo los insumos químicos al cultivo. Los árboles nativos, como el roble (*Quercus robur*) y el avellano, apoyan la biodiversidad al proporcionar hábitats para los polinizadores y la vida silvestre. Los cultivos tolerantes a la sombra como las grosellas negras (*Ribes nigrum*), la aronia silvestre (*Aronia* spp.), el ruibarbo (*Rheum rhabarbarum*) y las hierbas diversifican los ingresos y mejoran la resiliencia.

El esquema Forest Type 8 – Agroforestry de Irlanda promueve la plantación de árboles junto con la producción de alimentos. La tierra elegible debe tener al menos 0,5 hectáreas, con un mínimo de 400 árboles por hectárea. Los propietarios pueden recibir 6.000 euros por hectárea (excluyendo el vallado) y un pago anual de 829 euros por hectárea durante 10 años, disponible tanto para agricultores como para no agricultores. Al integrar árboles y cultivos herbáceos, los agricultores irlandeses pueden mejorar la salud del suelo, aumentar la biodiversidad y mejorar la sostenibilidad a largo plazo.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.